

військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. *KSE*. 2024.

URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf

4. Ukraine Third Rapid Damage and Needs Assessment (RDNA3). February 2022 – December 2023. URL: <https://www.undp.org/uk/ukraine/publications/onovlena-otsinka-potreb-ukrayiny-na-vidnovlennya-ta-vidbudovu>

5. ACER надав Європейській комісії рамкові рекомендації щодо реагування на попит – це перший крок до обов’язкових правил ЄС щодо реагування на попит. URL: <https://news.energy-union.org/archives/3861>

DOI 10.5281/zenodo.14740774

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Шакун В.О., аспірант кафедри менеджменту, логістики та інновацій
Васильченко О.О., студентка 1М курсу, спеціальності 073 «Менеджмент»
Науковий керівник: Литовченко І.В., к.е.н., доц., професор
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

У сучасних умовах економічного розвитку діяльність підприємств пов’язана з високим рівнем появи ризиків. Ефективне управління фінансовими ризиками є основним завданням для забезпечення фінансово-економічної стійкості підприємства, оскільки, ці ризики найбільше піддаються впливу зовнішнього середовища, яке є непередбачуваним та має значущий вплив на діяльність підприємств в Україні. На сьогодні фінансові ризики є найбільш небезпечними для фінансово-економічної стабільності підприємств та забезпечення сталого розвитку у довгостроковій перспективі тому враховуючи кризові умови, дослідження в галузі економічної безпеки набуває особливої актуальності для наукового та практичного осмислення.

Теоретична частина проблематики фінансового ризику та шляхів їх мінімізації досліджується в роботах таких вчених, як: С. Осадець, О. Чорна, І. Балабанов, О. Орлик, Г. Чернова, А. Гайдуцький та ін. Незважаючи на досить велику кількість публікацій, питання забезпечення фінансово-економічної

безпеки підприємства шляхом попередження фінансового ризику на підприємстві є недостатньо дослідженим та вимагає додаткового наукового обґрунтування.

Метою роботи є обґрунтування особливостей появи фінансових ризиків та їх впливу на забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

Діяльність підприємств в Україні дуже тісно пов'язана з появою численних ризиків, які можуть негативно впливати на фінансово-економічну безпеку підприємства. Поява фінансових ризиків можлива на будь-якому рівні економіки (регіональному, державному, світовому), майже у всіх сферах її діяльності. Тому питання, щодо попередження фінансових ризиків задля забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства має бути пріоритетним під час розвитку та здійснення будь-якої підприємницької діяльності.

Фінансові ризики є одними з найважливіших складових підприємницьких ризиків в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, аналіз яких, слід проводити за допомогою ухвалення будь-якого фінансового рішення. Даний вид ризиків пов'язаний з високою ймовірністю втрат грошових коштів.

Фінансові ризики пов'язані з поняттями: шкода, збитки. Через появу збитків, формується ризик та вимагає швидкого плану дій, задля його подолання. Вони можуть виникнути на будь-якому етапі здійснення господарської діяльності підприємства, а також мають: високий рівень невизначеності, суттєвий вплив на рух фінансових потоків, пов'язані з поняттям альтернативності, існує можливість відхилення від мети, яка була обрана під час здійснення альтернативи, можливі втрати не тільки прибутку, а й усього капіталу підприємства, під час здійснення обраної альтернативи існує висока ймовірність фінансових втрат, а також дають змогу отримати додаткові позитивні результати.

Складність забезпечення фінансово-економічної безпеки полягає у тому, якою мірою керівники та їх підлеглі забезпечуватимуть умови нормального

функціонування підприємства шляхом нейтралізації небезпек та загроз, різних дестабілізуючих факторів [2, с. 90].

Суб'єкти управління впливають на об'єкти управлінського впливу використовуючи певні методи, які розкривають шляхи протидії реальним та потенційним загрозам. [1, с. 229].

Вибір засобів зниження ступеня фінансових ризиків спрямований на мінімізацію можливого збитку в майбутньому. Існує декілька методів впливу на напрями регулювання ступеня фінансових ризиків: уникнення ризику; локалізація ризику; компенсація ризику; передача ризику; лімітування; диверсифікація; страхування ризику [3].

Кожен з даних методів має свої застереження та обмеження у застосуванні, але у результаті правильного поєднання вони знижують рівень впливу фінансових ризиків на фінансово-економічну безпеку підприємства. У сучасний час більш дієвими методами є: мінімізація, диверсифікація та страхування ризику [4; с. 390].

Отже, у результаті проведеного дослідження, можна дійти висновку, що фінансова діяльність дуже тісно пов'язана з багатьма ризиками, управління якими є важливою складовою забезпечення фінансово-економічної безпеки. Ступінь впливу фінансових ризиків дуже стрімко зростає у сучасний час, це обумовлено швидкою мінливістю економічної ситуації, появою нано-технологій під час здійснення будь-якої господарської діяльності та багато інших факторів.

Предметом подальших досліджень є підвищення ефективності розвитку системи управління фінансовими ризиками задля забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Орлик О.В. Механізм управління фінансово-економічною безпекою підприємства та його основні складові. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2015. Вип. 2(19). С. 222–232.

2. Орлик О.В. Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. *Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць*. 2015. Вип. 1(56). С. 84–92.

3. Лактіонова О.А. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 2020. 256 с.

4. Пожар Є.П. Аналіз фінансових ризиків та методи їх нейтралізації на підприємстві. *Інфраструктура ринку*. 2020. С. 387–391. URL: <https://doi.org/10.32843/infrastruct43-70>

DOI 10.5281/zenodo.14740780

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАГОНБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Панова В., студентка III курсу

Смірнова Д.М., викладач другої категорії

ВСП «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського»

Логістична діяльність має надзвичайно важливе значення для вагонобудування, оскільки ефективність галузі залежить від безперервного постачання матеріалів, компонентів та обладнання, а також від швидкої доставки готових вагонів замовникам. Основні аспекти, в яких логістика впливає на вагонобудування:

1. Закупівля та постачання матеріалів: заводи з виробництва рейкових транспортних засобів потребують великої кількості різних матеріалів (металів, електронних компонентів та деталей). Ефективне управління ланцюгами поставок може зменшити витрати на закупівлі та скоротити час виробництва.

2. Оптимізація виробничих процесів: логістика допомагає компаніям оптимізувати робочі процеси і забезпечити своєчасну доставку необхідних матеріалів і компонентів на кожен етап виробництва.

3. Зберігання та складування: логістика відіграє важливу роль в оптимізації складських приміщень для зберігання сировини і готової продукції та зменшенні